

XITOIY MANBALARIDA TURK XOQONLIGINING TASNIFLANISHI

Safarov Bobirjon Baxodir o‘g‘li

Qarshi conch sement zavodi xitoy tili tarjimoni

bobursafarov1994@mail.ru

Annotatsiya: Hozirgi kunda Turkiy xalqlarning tarixini o‘rganish eng dolzarb muammolardan iborat. Chunki zamonaviy Turk davlatlaring umumiy tarixi mavjud bo‘lib ularning katta qismi o‘z dushmanlari tarixida batafsil yoritilgan. G‘arbiy Turk xoqonligining boshqaruvi, xoqonlik urf - odatlari ularning iqtisodi hattoki, pul tizimlari haqidagi ma’lumotlarni ham uchratish mumkin. Xitoy manbalari hozirda yer yuzidagi eng izchillik bilan davom etayotgan manba lardan biridir. Shuni aytish mumkinki Xitoy sulolaviy tarixi hisoblangan 24 sulola tarixi shular jumlasidandir. Yurtimiz tarixining juda katta qismi xitoy manbalarida o‘z aksini topgan. Xitoy manbalari asosida yurtimizning tarixini yoritish bizga ko‘o ustunlik bersada lekin tarixga faqat bitta rakurs orqali qarash bu noxolislikdir shu sabab xitoy manbalarini o‘rganishda biroz ehtiyotkorlik talab etiladi.

Kalit so‘zlar: Turk xoqonligi, G‘arbiy Turk xoqonligi, Xitoy manbalari, Muqon xoqon, Bumin xoqon, Turgas, To‘nyabg‘u, Tan sulolasi, Istami xoqon.

CLASSIFICATION OF THE TURKISH KHAKHANY IN CHINESE SOURCES

Annotation: Today, studying the history of the Turkic peoples is one of the most urgent problems. Because there is a general history of modern Turkish states, most of them are covered in detail in the history of their enemies. You can find information about the administration of the Western Turkish khanate, traditions of the khanate, their economy, and even monetary systems. Chinese sources are now available here. is one of the most consistently ongoing sources on the surface. It can be said that the history of the 24 dynasties, which is considered the Chinese dynastic

history, is one of them. A very large part of the history of our country is reflected in Chinese sources. Although covering the history of our country based on Chinese sources gives us a great advantage, looking at history from only one perspective is biased, therefore, some caution is required when studying Chinese sources.

Key words: Turkish Khaganate, Western Turkic Khaganate, Chinese sources, Muqan Khagan, Bumin Khagan. Turgas, Tonyabgu, Tan dynasty, Istami Khagan.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТУРЕЦКИХ ХАХАНЫ В КИТАЙСКИХ ИСТОЧНИКАХ

Аннотация: Сегодня изучение истории тюркских народов является одной из самых актуальных проблем. Поскольку существует общая история современных турецких государств, большинство из них подробно описаны в истории своих врагов. Можно найти информацию об управлении Западно-Тюркским ханством, обычаях каганата, его экономике и даже денежной системе. Китайские ресурсы в настоящее время являются одними из наиболее стабильно существующих ресурсов на Земле. Можно сказать, что история 24 династий, которую считают династической историей Китая, является одной из них. Очень большая часть истории нашей страны отражена в китайских источниках. Хотя освещение истории нашей страны на основе китайских источников дает нам большое преимущество, рассмотрение истории только с одной точки зрения является предвзятым, поэтому при изучении китайских источников требуется определенная осторожность.

Ключевые слова: Турецкое ханство, Западно-Тюркское ханство, китайские источники, Муқан-хан, Бумин-хан, Тургас, Тонябгу, династия Тан, Истами-хан.

Kirish. Turk Xoqonligiga asos solgan Ulug‘ Xoqon Bumin 552-yilda Juan - Juanlar bilan bo‘lgan jangdan so‘ng g‘alaba qonadi va xoqonlik rutbasini oladi. Asta - sekin bu davlat ulkan imperiyaga aylanib boradi. Tarixiy tadqiqotlarda natijasiga

ko‘ra “G‘arbiy Turk xoqonligi” atamasi 552-744 yillarda mavjud bo‘lgan davlatga nisbatan ishlatiladi. Buyuk Turk Xoqonligining g‘arbiy qismi Oltoy tog‘larining g‘arbidan Shimoliy qora dengiz sohillarigacha, Volga - Ural dengizidan Shimoliy Hindistongacha yastangan sarhadlarni o‘z ichiga olgan. Turk Xoqonligi haqida ularning dushmanlari hisoblangan xitoyliklar o‘zlarining tarixiy asarlarida ko‘plab ma‘lumotlar berishgan. Xitoy manbalarida Xoqonlikning sharqiy qismi Dong tujue Si tan - 东突厥斯坦, Garbiy qismi esa Si tujue Si tan 西突厥斯坦 deb atalgan.

VIII asrga oid tarixiy manbalarda esa O‘n O‘q el, O‘n O‘q kagani (xoqoni) O‘n O‘q budun (xalq) kabi ma‘lumotlar uchraydi. Xitoy manbalarida ham ushbu termin tez- tez uchrab turadi. G‘arbiy Turk xoqonligi Xitoyning Tan sulolasi bilan aloqalari rivojlangani sari xitoy imperatorlari o‘ziga dushman bo‘lgan xalq haqida ko‘plab ma‘lumotlar to‘playdilar. Tarixchi G‘aybullo Boboyorovning tarixiy tadqiqotlariga ko‘ra G‘arbiy Turk xoqonligi Turk Xoqonligining bir qismi o‘laroq daslab g‘arbiy qanot hisoblanib unga tobe maqomida edi. Bosh hukmdor hisoblangan Muqon Xoqon davlatning poytaxtini O‘tukanga ko‘chirganidan so‘ng biroz vaqt o‘tgach Istami Xoqon unvonini olgach Yulduz vodiysini o‘zining davlatini markaziga aylantiradi. Tarixchilar buni hozirgi kundagi Turfan shahrining o‘rnida bo‘lgan kabi farazlarni ilgari surishadi. Xitoy manbalariga asoslanadigan bo‘lsak Istami Shidnyami deb atalib u daslab Muqon xoqonga hamrohlik qilganligi haqidagi tarixiy dalillar mavjud. Xoqonlikni 2 qanotga bo‘lish uni boshqarivini soddalashtirishga hizmat qilgan bo‘lgan bo‘lsada buni xitoylik tarixchilar sulola ichidagi hokimiyatga talashish natijasi sifatida baholashgan. Sharqiy qanot va G‘arbiy qonotlar orasida qanchalik tortishuvlar bo‘lgan bo‘lsada lekin ular bir birlarining hududiy meroslariga ko‘z olaytirmaganlar. Sharqiy Turk xoqonligi Xitoyning suy sulolasi va undan so‘ng hokimiyatni egallagan Tan sulolasi bilan davom etgan uzoq yillik urushlardan so‘ng unga tobe bo‘lib qoladi. Turklar o‘rtasidagi nifoqlar, tortishuvlar natijasida bu davlat Xitoyga qaram hudud bo‘lib qoladi. Turklarning bu ahvolga tushub qolganidan xitoyliklar o‘z maqsadlari yo‘lida foydalanishga qaror qiladilar va ularga qo‘shinlarida kichik qo‘mondon sifatida hizmat qilishgacha ko‘ndiradilar. Xitoy

manbalarida G‘arbiy Turk xoqonligi asoschisi bo‘lgan Istami Xoqon haqida ham ma‘lumotlar berilgan bo‘lib unda shunday so‘zlar keltirilgan. Shunday bo‘lsada keyinchalik hokimyatga ya‘na Istami xoqonning avlodlari kelishadi. Ulardan eng mashhurlari bu shubhasiz, To‘n yabg‘u xoqondir(618-630). To‘n yabg‘u xoqon va undan so‘ngra yana 2 ta (*Sir Yabg‘u xoqon 631-633 va Ishbara Yabg‘u xoqon 640-641*) xoqon bu qo‘shaloq unvonga munosib bo‘ladilar.

Yabg‘u so‘ziga ta‘rif beradigan bo‘lsak Xoqonning qarindoshi bo‘lib biror viloyatga noib ya‘ni xoqon nomidan boshqaruv ishini amalga oshirsa ularga xoqon tomonidan yabg‘u unvoni berilgan. Xitoyning Tan sulolasi 740 - yilgacha xoqonlikda o‘z hokimyatini saqlab qoladi va hokimyatni nomiga boshqargan bo‘lsada xoqonlar boshqaruvi saqlab qolingan. Shunday bo‘lsada Xitoy hukumatiga qarshi kurashgan Xoqonlar ham topilib turgan bulardan Ashina Meshu (662), Ashina Yuanjin (690) shular jumlasidandir. 699-yilda G‘arbiy Turk xoqonligida Ashina urug‘idan bo‘lgan boshqaruvchilar hokimyatdan chetlashtirilib ularning o‘rmini Uchjelo Turgash egallaydi va yangi sulolaga asos soladi. Tarixchi G‘aybullab Boboyorovning G‘arbiy Turk xoqonligi asarida shunday ma‘lumot beriladiki , Turgash davlati G‘arbiy Turk xoqonligining davomchilari hisoblanadi bu haqda ko‘plab tarixchilar shunday fikrni ilgari suradilar. Ashina urug‘ining so‘ngi vakillaridan biri bo‘lgan Ashina Sin 740-yilgacha Tan sulolasidan yordam olib isyonlar uyushtirib turgan. Tan sulolasi doimiy ravishda Ashina urug‘ini qo‘llab keladi chunki ularga kuchli Turgash xonadonidan kuchsiz Ashina xonadoni ma‘qul edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-conli Farmoni.

2.Osawa T. “Cult-religious between Old Turkish kingship and their sacred mountains in the Western Old Turkic Kaghanate” // Астана- 2009.

3.Sin Tang shu (Tang sulolasining yangi tarixi) // Ershisi shi (24 tarix). 13 - kitob, Pekin - Shanxay. 1958 yil.

4. Ртвеладзе Э. Цивилизации, Государства, Культуры Центральной Азии. – Т., 2005. – 288 с.

5. Ходжаев А. О самой ранней китайской транскрипции этнонима тюрк // Актуальные проблемы китаеведения: вопросы филологии, политики, экономики и философии. – Т.: 2006. – 12-17 с

6. Ancient Turkic runic monuments as a source on the history of Central Asia]. Moscow: Nauka. 2. Gumilev, L.N. (1967)

7. 大事编年中国历史 北京. 1983年 422页 (Da shi bian nian zhongguo lishi. Xitoy tarixi.)

8. www.ta'lim.uz

9. www.pedagog.uz

10. www.ziyonet.uz